

Analisis Perlindungan Hak Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja Massal (Mass Layoff) di Era Omnibus Law (Studi Kasus Sektor Industri Manufaktur Indonesia)

Analysis of the Protection of Workers' Rights in Mass Termination of Employment (Mass Layoffs) in the Omnibus Law Era (A Case Study of the Indonesian Manufacturing Industry Sector)

Kendelif Kheista

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: kendelif.205230073@stu.untar.ac.id

Abstrak: Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja memicu pergeseran fundamental internal tata cara Pemutusan Hubungan Kerja massal di Indonesia. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai efektivitas perlindungan buruh di sektor manufaktur pasca regulasi tersebut dengan metode yuridis normatif. Temuan lapangan menunjukkan adanya prosedur menjadi lebih ringkas demi efisiensi bisnis; sebaliknya, di sisi lain, simplifikasi ini justru menciptakan celah hukum yang mereduksi hak atas pesangon dan kepastian kerja. Penulis menekankan perlunya reevaluasi pengawasan ketenagakerjaan guna menjaga marwah perlindungan buruh di tengah arus investasi.

Abstract: The enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation has triggered a fundamental shift in the internal procedures governing mass redundancies in Indonesia. This study will examine the effectiveness of worker protection in the manufacturing sector following the implementation of this regulation, using a normative legal approach. Field findings indicate that certain procedures have been streamlined for the sake of business efficiency; conversely, this simplification has created legal loopholes that undermine the right to severance pay and job security. The author emphasises the need for a re-evaluation of labour oversight to uphold the integrity of worker protection amidst the current wave of investment.

Article History

Received: 25 March 2026

Revised: 31 March 2026

Published: 06 April 2026

Kata Kunci :

Perlindungan Hak Buruh, Pemutusan PHK, Omnibus Law.

Keywords :

Protection of Workers' Rights, Termination of Employment, Omnibus Law.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19434836>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hubungan ketenagakerjaan di negara ini telah mengalami perubahan yang menyeluruh seiring dengan dinamika ekonomi global, perkembangan industrialisasi, serta perubahan kebijakan regulasi nasional yang bersifat komprehensif. Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya persaingan antarnegara dalam menarik investasi, sehingga para pelaku usaha menuntut kebijakan pemerintah yang mampu menstimulasi kondisi ekonomi yang kondusif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai subjek utama dalam proses produksi. Dinamika ekonomi global memaksa industri manufaktur Indonesia untuk terus beradaptasi. Namun, seringkali adaptasi ini memakan korban di sisi tenaga kerja melalui kebijakan PHK massal. Masalahnya, kehadiran UU Cipta Kerja membawa semangat fleksibilitas pasar kerja (*labour market flexibility*) yang sangat tinggi (Badan Pusat Statistik, 2023). Aturan yang sebelumnya sangat ketat dalam UU No. 13 Tahun 2003 kini melonggar. Prosedur yang disederhanakan memang mempermudah operasional perusahaan, tetapi bagi buruh, ini adalah ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi keluarga mereka (Husni, 2019).

Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan reformasi regulasi ekonomi dan investasi pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta

Kerja. Regulasi ini memperkenalkan pendekatan omnibus law yang bertujuan menyederhanakan berbagai peraturan sektoral guna meningkatkan daya saing investasi dan memperluas kesempatan kerja di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023). Reformasi tersebut membawa perubahan mendasar terhadap sistem hubungan industrial, khususnya dalam pengaturan fleksibilitas tenaga kerja dan mekanisme pemutusan hubungan kerja (Wijayanti, 2021).

Pengetatan aturan terkait PHK yang semula tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kini menjadi poin perubahan yang paling terlihat perbedaannya. Dalam rezim hukum sebelumnya, PHK pada prinsipnya harus dihindari dan hanya dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebaliknya, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, prosedur PHK mengalami penyederhanaan dengan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pengusaha dalam melakukan efisiensi perusahaan, termasuk dalam kondisi kerugian, perubahan strategi bisnis, maupun alasan rasionalisasi tenaga kerja (Wijayanti, 2021).

Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, serikat pekerja, maupun pelaku usaha. Di satu sisi, fleksibilitas PHK dianggap mampu meningkatkan kepastian usaha dan mendorong investasi karena perusahaan memiliki ruang adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Namun di sisi lain, penyederhanaan mekanisme PHK dinilai berpotensi melemahkan prinsip perlindungan tenaga kerja, terutama terkait kepastian kerja (*job security*), jaminan keberlanjutan penghasilan, serta posisi tawar pekerja dalam hubungan industrial (Soepomo, 2019).

Dalam praktiknya, meningkatnya potensi PHK massal (*mass layoff*) di sektor industri manufaktur menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan efisiensi ekonomi dan perlindungan hak konstitusional tenaga kerja merupakan hal yang fundamental karena telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, perubahan regulasi PHK dalam peraturan yang berlaku menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji secara kritis guna menilai sejauh mana keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak buruh benar-benar terwujud dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia (Asshiddiqie, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana hukum dikaji sebagai sebuah sistem norma yang bersifat otonom dan memiliki hierarki tertentu dalam struktur aturan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap konstruksi norma hukum yang mengatur perlindungan hak-hak buruh dalam praktik PHK massal, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Riset ini berupaya membedah asas dan sinkronisasi aturan hukum dalam memberikan pengayoman bagi pekerja, yang secara struktural memiliki keterbatasan daya tawar di hadapan pemberi kerja (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk membedah secara komprehensif seluruh perangkat regulasi yang bersinggungan dengan isu hukum terkait. Melalui prosedur ini, penelitian menganalisis secara komprehensif ketentuan hukum mengenai mekanisme PHK massal, hak-hak pekerja pasca-PHK, serta tanggung jawab pengusaha sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum ketenagakerjaan nasional. Sebagai pelengkap, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga terdapat di dalam riset ini melalui analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi landasan teoritis doktrin, asas hukum, serta konsep perlindungan tenaga kerja yang berkembang dalam teori hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial (Marzuki, 2021).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kondisi perlindungan hak-hak buruh dalam praktik PHK massal di sektor industri manufaktur Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga menganalisis keterkaitan antara norma hukum dengan realitas implementasinya (*law in action*), sehingga dapat diketahui sejauh mana regulasi ketenagakerjaan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pekerja (Amiruddin & Asikin, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni hukum primer, sekunder, serta tersier. Komponen primer dalam penelitian ini mencakup berbagai instrumen yuridis yang bersifat mengikat secara legal, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai regulasi dasar ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang menjadi landasan operasional bagi ketentuan kontrak kerja (PKWT), sistem outsourcing, durasi kerja dan istirahat, hingga mekanisme pengakhiran hubungan kerja. Peraturan tersebut digunakan untuk melakukan analisis komparatif terhadap perubahan norma hukum setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Ibrahim, 2018).

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik berupa buku teks hukum ketenagakerjaan, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu perlindungan hak buruh dan kebijakan PHK massal. Selain itu, digunakan bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia sebagai instrumen bantu untuk memberikan interpretasi serta penjelasan terhadap materi hukum primer dan sekunder guna memperkuat analisis penelitian (Sunggono, 2016).

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum tanpa menggunakan pendekatan statistik, melainkan melalui penalaran hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna bahasa dalam peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis untuk menempatkan norma hukum dalam keseluruhan sistem hukum nasional, serta interpretasi teleologis guna menilai tujuan pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam situasi PHK massal (Mertokusumo, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Perlindungan Hak-Hak Buruh dalam Praktik Pemutusan Hubungan Kerja Massal di Sektor Industri Manufaktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal merupakan salah satu fenomena yang semakin sering terjadi dalam sektor industri manufaktur di Indonesia, terutama pada industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika hubungan industrial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, perubahan teknologi, serta kebijakan investasi. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap pekerja yang mengalami PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang merupakan bagian dari reformasi regulasi melalui kebijakan Omnibus Law (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023).

Secara normatif, undang-undang tersebut tetap menegaskan prinsip bahwa PHK harus menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai upaya pencegahan dilakukan. Pasal 151 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan implementasi pemutusan hubungan kerja harus diposisikan sebagai upaya terakhir setelah seluruh pemangku kepentingan industrial berusaha menghindarinya. Dalam kondisi di mana efisiensi tetap harus dilakukan, pemberi kerja diamanatkan untuk melakukan dialog

dan perundingan secara transparan dengan pekerja atau wadah serikatnya terkait alasan serta mekanisme PHK yang akan dilakukan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023). Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik dapat dianalisis melalui sejumlah kasus PHK massal yang terjadi di sektor industri manufaktur Indonesia.

1. Studi Kasus PHK Massal pada Industri Tekstil Sritex

Salah satu contoh PHK massal terbesar di sektor manufaktur adalah penutupan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) beserta beberapa anak perusahaannya. Perusahaan tersebut melakukan PHK terhadap lebih dari 10.000 pekerja setelah dinyatakan pailit dan menghentikan operasionalnya pada tahun 2025. PHK tersebut terjadi secara bertahap di beberapa pabrik yang berada di Jawa Tengah, termasuk di Sukoharjo, Semarang, dan Boyolali (Data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal PT Sritex tahun 2024–2025).

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sekitar 10.965 pekerja terdampak PHK dari empat perusahaan yang tergabung dalam Sritex Group (Data penutupan empat pabrik PT Sritex yang menyebabkan sekitar 10.965 pekerja terkena PHK). Keputusan penutupan perusahaan tersebut dipicu oleh masalah keuangan serta ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing di pasar global.

Dalam kasus ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk pembayaran pesangon, tunjangan hari raya, serta akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun dalam praktiknya, proses pemenuhan hak pekerja seringkali mengalami keterlambatan karena perusahaan telah berada dalam kondisi pailit.

Kasus pailitnya Sritex pada tahun 2025 menjadi potret buram penegakan hukum ketenagakerjaan kita. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menjanjikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pada realitanya, dana tersebut tidak serta merta menutupi hilangnya penghasilan ribuan buruh secara mendadak. Penulis melihat adanya ketimpangan nyata dari prosedur PHK dibuat cepat, namun proses pemenuhan hak pesangon justru lambat ketika berbenturan dengan status pailit perusahaan. Ini membuktikan bahwa aspek perlindungan masih bersifat administratif, belum substantif.

2. Gelombang PHK di Industri Manufaktur Padat Karya

Fenomena PHK massal tidak hanya terjadi pada satu perusahaan, tetapi juga melanda berbagai sektor industri manufaktur lainnya. Data dari serikat pekerja menunjukkan bahwa pada awal tahun 2025 terdapat sekitar 60.000 buruh yang kehilangan pekerjaan dari sekitar 50 perusahaan di Indonesia (Data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengenai sekitar 60.000 buruh yang mengalami PHK dari sekitar 50 perusahaan pada tahun 2025).

Sebagian besar PHK tersebut terjadi pada industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya PHK massal antara lain:

1. Relokasi pabrik ke negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah.
2. Penurunan permintaan pasar global terhadap produk manufaktur tertentu.
3. Efisiensi perusahaan dan restrukturisasi organisasi.
4. Perkembangan teknologi otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

Contohnya, penutupan pabrik elektronik PT Sanken Indonesia di Bekasi menyebabkan sekitar 459 pekerja kehilangan pekerjaan akibat penghentian kegiatan produksi perusahaan tersebut (Data penutupan pabrik PT Sanken Indonesia di Bekasi yang menyebabkan sekitar 459 pekerja terkena PHK). Selain itu, beberapa perusahaan manufaktur alas kaki dan tekstil juga melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai bagian dari penyesuaian produksi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan.

3. Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah memperkenalkan adanya Program JKP sebagai salah satu pilar dalam sistem perlindungan sosial nasional yang dikhususkan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Program ini memberikan manfaat berupa:

1. uang tunai sementara,
2. akses informasi pasar kerja, dan
3. pelatihan kerja bagi pekerja yang terkena PHK (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021).

Dalam konteks PHK massal di sektor manufaktur, program JKP diharapkan dapat membantu pekerja untuk memperoleh pekerjaan baru serta mengurangi dampak sosial ekonomi dari kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi bagi pekerja, proses administrasi yang cukup kompleks, serta terbatasnya ketersediaan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap buruh dalam PHK massal telah diatur secara cukup komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Akan tetapi, efektivitasnya dalam praktik masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepatuhan perusahaan, kapasitas pengawasan pemerintah, serta akses pekerja terhadap mekanisme perlindungan hukum.

B. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hak Buruh dalam PHK Massal dan Solusi yang Dapat Dilakukan

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan buruh dalam PHK massal, implementasinya di sektor industri manufaktur masih menghadapi sejumlah kendala.

1. Lemahnya Pengawasan terhadap Kepatuhan Perusahaan

Salah satu kendala utama dalam implementasi perlindungan hak buruh adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan oleh perusahaan. Dalam banyak kasus PHK massal, perusahaan seringkali melakukan PHK tanpa melalui prosedur yang semestinya atau tidak memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sutedi, 2019). Hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan serta rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan.

2. Ketidakseimbangan Posisi Tawar antara Pekerja dan Pengusaha

Dalam kesenjangan daya tawar dalam ekosistem dunia kerja sering kali membuat pihak pekerja memiliki keterbatasan kekuatan posisi jika disandingkan dengan pemilik modal atau pengusaha, terutama dalam situasi PHK massal. Banyak pekerja yang terpaksa menerima keputusan PHK karena khawatir kehilangan seluruh haknya atau kesulitan mencari pekerjaan baru (Asikin, 2016). Kondisi ini semakin diperparah apabila perusahaan tidak memiliki serikat pekerja yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan buruh.

3. Kurangnya Pemahaman Pekerja terhadap Hak-Haknya

Kendala lain yang sering muncul adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan pekerja mengenai hak-hak mereka ketika terjadi PHK. Banyak pekerja yang tidak mengetahui besaran pesangon yang seharusnya mereka terima atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh (Khakim,

2014). Akibatnya, pekerja seringkali tidak mampu memperjuangkan haknya secara optimal. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain

- a. Memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan serta memperketat sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan PHK.
- b. Memperkuat peran serikat pekerja dalam hubungan industrial agar pekerja memiliki posisi tawar yang lebih seimbang dalam proses negosiasi dengan pengusaha.
- c. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja melalui program pelatihan hukum ketenagakerjaan yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan lembaga pendidikan.
- d. Mengoptimalkan implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga pekerja yang terdampak PHK massal tetap mendapatkan perlindungan ekonomi serta peluang untuk memperoleh pekerjaan baru.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap buruh dalam situasi PHK massal di sektor industri manufaktur dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan hubungan industrial yang adil dan seimbang.

SIMPULAN

Berdasarkan sintesis atas berbagai argumen hukum dalam bab sebelumnya, kesimpulan akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak buruh dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor industri manufaktur secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pengusaha untuk melakukan perundingan sebelum PHK, memberikan kompensasi berupa pesangon dan hak lainnya, serta menyediakan perlindungan tambahan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun dalam praktiknya, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan, posisi tawar pekerja yang relatif lemah, serta keterbatasan akses pekerja terhadap mekanisme perlindungan hukum. Fenomena PHK massal di sektor industri manufaktur menegaskan adanya diskoneksi antara norma hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan, di mana jaminan perlindungan bagi tenaga kerja terdampak dirasa masih jauh dari harapan.

SARAN

1. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan meningkatkan jumlah serta kapasitas pengawas tenaga kerja agar pelaksanaan ketentuan terkait PHK dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kedua, perusahaan diharapkan lebih mengedepankan prinsip keadilan dan dialog sosial dalam hubungan industrial, khususnya dengan melibatkan serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan terkait restrukturisasi atau pengurangan tenaga kerja.
3. Ketiga, pekerja dan serikat pekerja perlu meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak ketenagakerjaan agar dapat memperjuangkan haknya secara efektif apabila terjadi PHK massal.
4. Keempat, pemerintah perlu mengoptimalkan implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta memperluas akses pelatihan kerja bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka dapat lebih cepat kembali memasuki pasar kerja.

REFERENSI

Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.

- Asikin, Z. (2016). *Dasar-dasar hukum perburuhan*. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Konstitusi Press.
- Husni, L. (2019). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khakim, A. (2014). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, I. (2019). *Hukum perburuhan bidang hubungan kerja*. Djambatan.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum perburuhan*. Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2021). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik industri manufaktur Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Data Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal PT Sritex tahun 2024–2025.
- Data penutupan empat pabrik PT Sritex yang menyebabkan sekitar 10.965 pekerja terkena PHK.
- Data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengenai sekitar 60.000 buruh yang mengalami PHK dari sekitar 50 perusahaan pada tahun 2025.
- Data penutupan pabrik PT Sanken Indonesia di Bekasi yang menyebabkan sekitar 459 pekerja terkena PHK.